

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısırlian Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب دة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية) نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik Önerileri..... 149
Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme..... 156
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188
Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	204
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	209
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	224
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	236
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	261
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	

مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الأعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص

ا.م. د. سيف إسماعيل إبراهيم

جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الانسانية

ملخص البحث

يهدف البحث الحالي إلى قياس مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الأعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس (الذكور و الإناث) أما المتغير الثاني فهو التخصص (العلمي والادبي)

ولغرض تحقيق أهداف البحث وضع الباحث أربع فرضيات صفرية

استعمل الباحث المنهج الوصفي في إجراءات البحث . حيث تكونت عينة البحث من (515) طالب وطالبة موزعين على (10) مدارس إعدادية وثانوية , حيث بلغ عدد الذكور (250) طالبا موزعين على خمس مدارس و (265) طالبة موزعات على خمس مدارس إعدادية وثانوية .

اعد الباحث أداتين للبحث الأولى أداة لقياس مستوى الاستيعاب الاستماعي وتكونت من (17) فقرة , والثانية أداة لقياس مستوى الاستيعاب القرائي تكونت من (15) فقرة .

تم عرض الأداتين على مجموعة من الخبراء والمحكمين للتأكد من صدقها الظاهري . كما طبقت الأداتين على عينة استطلاعية مكونة من (100) طالب وطالبة للتأكد من قوة تمييز الفقرات الأداة وثباتها حيث بلغت القوة التمييزية لكلا الأداتين (25,.) فما فوق وهي نسبة جيدة . أما لقياس ثبات الأداة استعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون , حيث طبق الباحث إعادة الاختبار على العينة الاستطلاعية نفسها وبعد مرور إسبوعين من اختبار الأول فكانت نسبة الثبات للأداة الأولى (80) أما بالنسبة لثبات الأداة الثانية فكان (85) وهي نسب جيدة

استعمل الباحث الاختبار التائي (t-Test) وسيلة إحصائية لبيان نتائج البحث إذ تبين .

1- تفوق الإناث على الذكور في اختبار الاستيعاب القرائي للتخصص الادبي .

2- تفوق الذكور على الإناث في اختبار الاستيعاب الاستماعي للتخصص العلمي.

3- أما بالنسبة لباقي الفرضيات تبين إنها متساوية .

لذا أوصى الباحث بالاعتماد على الاستيعاب القرائي والاستماعي والتأكد عليها . وحث الذكور على الاهتمام بالاستيعاب القرائي للتخصص الادبي , وحث الإناث على الاهتمام بالاستيعاب الاستماعي للتخصص العلمي كما اقترح الباحث إجراء دراسة مماثلة على متغيرات أخرى .

الكلمات المفتاحية (مستوى, الاستيعاب القرائي , الاستيعاب الاستماعي , متغير الجنس , متغير التخصص)

The Level of Comprehension in Listening and Reading among Fourth-Year Secondary Students in Light of Gender and Specialization Variables

Author: Prof. Dr. Saif Ismail Ibrahim

University of Mosul / College of Education for Humanities

Abstract

The current research aims to measure the level of comprehension in listening and reading among fourth-year secondary students, considering two variables: gender (male and female) and specialization (scientific and literary). To achieve the research objectives, the researcher formulated four null hypotheses as follows:

The researcher employed a descriptive methodology for the study. The sample consisted of 515 students distributed across 10 secondary schools, with 250 male students across five schools and 265 female students across five schools.

Two tools were developed for the research: the first tool to measure listening comprehension with 17 items, and the second tool to measure reading comprehension with 15 items. Both tools were reviewed by a panel of experts and judges to ensure their face validity. They were also tested on a pilot sample of 100 students to verify the item discrimination strength and reliability, with the discrimination power for both tools being above 25%, which is considered good. For measuring the reliability of the tools, Pearson correlation coefficient was used. The reliability coefficients were 0.80 for the first tool and 0.85 for the second tool, which are considered good.

The researcher used the t-test as a statistical method to analyze the results, which revealed:

1. Female students outperformed male students in the reading comprehension test for the literary specialization.
2. Male students outperformed female students in the listening comprehension test for the scientific specialization.
3. For the remaining hypotheses, the results showed equality.

Based on these findings, the researcher recommended focusing on both listening and reading comprehension and encouraged males to pay more attention to reading comprehension in the literary specialization and females to focus on listening comprehension in the scientific specialization. The researcher also suggested conducting similar studies with other variables.

Keywords: Reading Comprehension, Listening Comprehension, Gender Variable, Specialization Variable)

مشكلة البحث :

تنبع مشكلة البحث من عدم اهتمام أغلب المدرسين بالمهارات الواجب تميئتها من خلال تدريس فروع اللغة العربية كهارتي الاستيعاب القرائي والاستماعي ، إذ على المدرس أن يبحث في الوسيلة الأكثر نجاحاً والأسرع في التمكن من استيعاب المادة المقررة وقدها والإفادة منها في حل المشكلات ، أن هذا النوع من المطالعة أو القراءة لم يلق اهتماماً متزايداً في المراحل الدراسية ، وبدوره سيكون هذا الضعف وعدم الاهتمام به سبباً من الأسباب القوية التي تفسر شكوى المدرسين بما فيهم أساتذة الجامعة – حسب خبرة الباحث - من عجز طلبتها وضعفهم عن تتبع مدرسيهم وأساتذتهم وكتابة خلاصة ما يسمعون من محاضرات ، لكونهم لم يهيئوا لهذه المواقف الاستماعية ، ولم يعودهم مدرسيهم في المراحل التعليمية السابقة بالتدريب على الاستماع ، وعلاج هذه الظاهرة يجب ان يكون في المراحل المبكرة من الدراسة .

ويرى (الطالب ، 2012) أن أكثر المشكلات التعليمية تأثيراً على العملية التعليمية عجز الطلاب عن استيعاب ما يقرؤون على اختلاف مستوياتهم العمرية والدراسية ولا يرجع السبب إلى تدني قدراتهم ، إنما إلى افتقارهم لمهارات فهم أو استيعاب المقروء (الطالب ، 2012: 5) لذا اتضح للباحث من خلال ملامسة مشاكل التعليم على أرض الواقع ومن خلال الاطلاع على الأدبيات ، انه لا يوجد ما يشير إلى مراعاة مهارتي الاستيعاب القرائي والاستماعي .

إن ضعف الطلبة في تحصيل مهارات الاستماع في مراحل التعليم العام كان المسؤول المباشر عن فشل بعضهم في الدراسة الجامعية ؛ وإن التأثير الخطير لهذا الضعف فاق التأثير نفسه الناجم عن الضعف في مهارات القراءة والكتابة .

ويرى الباحث أن المتبع لمنهج التعليم العامة وأساليبه ، ولا سيما أساليب تعليم اللغة واستراتيجياتها يلحظ بوضوح عدم تركيز مدرسي اللغة على مهارتي القراءة والاستماع ، وقد أدى عدم التوازن في تعليم المهارات إلى ضعف الكفاية اللغوية لدى الطلبة ، فالتسعت مساحة الضعف اللغوي بين الناشئة ، وازدادت الشكوى من انخفاض قدراتهم على التركيز والتفاعل الايجابي مع المسموع ، مما دفع بعضهم إلى وصف حال هذه المهارة في المنهج الدراسي قاتلاً : " إن مهارة الاستماع في مواقف التعليم اللغوي لا تعدو أكثر من كونها الخادم الأمين لمهارات اللغة الأخرى " .

في ضوء ما سبق فقد آن الأوان لتناول المهارات اللغوية من معلمي اللغة العربية ومن القائمين على عمليات إعداد مناهج اللغة العربية ، وتطويرها العناية التي تستحقها . ليجري تعلمها والتدريب عليها وقياسها بالكيفية التي تتلاءم وطبيعة هذه المهارات . لذا حدد الباحث مشكلة البحث بالسؤال الاتي (ما مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الأعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص ؟)

أهمية البحث والحاجة إليه :

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

إن لغة دوراً عظيماً في حياة الفرد والمجتمع ، فهي وسيلة الاتصال بالآخرين وهي وسيلته لقضاء حاجاته ، والتعبير عن أفكاره وعواطفه ، فهي أدوات للتفكير والقراءة ، كما تعتبر اللغة عنصراً رئيساً من مكونات الفرد ، وعناصره التي لها بالغ الأثر على سلوكه ، فهي جزء من كيانه لا تستطيع الاستغناء عنه .

ومن الوظائف الأساسية للغة أنها أداة التفاهم ووسيلة الاتصال بين الأفراد بعضها ببعض من جهة ، وبينهم وبين مجتمعاتهم من جهة ثانية ، فباللغة يستطيع الانسان أن يعبر عن أفكاره ومشاعره وأن ينقل هذه الأفكار والمشاعر إلى الآخرين ، وهكذا يحدث التفاعل بينه وبين بيئته الأمر الذي يجعله قادراً على التكيف مع الحياة في مجتمعه باذلاً جهده في تقدم هذا المجتمع وتطوره ذلك لان اللغة وسيلة الانسان لهذا التطور والارتقاء (زقوت ، 1999 :12)

ولا تقتصر وظيفة اللغة على هذا فقط ، بل أنها تمتد لتشكل واحدة من أخطر القضايا في حياة البشر ، فهي تعد تأكيداً لوجودهم ورمزاً لتجمعهم وعنواناً لتوحدهم ، فعن طريقها يتحقق الترابط الروحي والوجداني بين أفراد المجتمع وهي وسيلة المجتمع لحفظ تراثه الثقافي ونقله إلى الآخرين .

لذا فقد اهتم التربويون قديماً وحديثاً بتعليم اللغة وعلوها وآدابها ونقلها للأجيال الناشئة وخصصوا لها مساحات واسعة في المناهج الدراسية (السيد ، 1980 :23) ولقد أجمعت البحوث والدراسات السابقة على وجود صعوبات حقيقية في تعليم اللغة العربية ولهذا السبب ولغرض التيسير على الطلبة وتسهيل تعليمهم لمادة اللغة العربية فقد اعتمد التربويون تقسيمها إلى فروع يكمل بعضها بعضاً ، وهذه الفروع هي : الأدب والنصوص والبلاغة والنحو والصرف والقراءة والتعبير والإملاء .

واللغة العربية في فروعها المختلفة من أدب وبلاغة ونحو وقراءة كلها وحدة متماسكة الجوانب وظيفتها الأساسية التحصيل والتعبير ، وما المواد التي تنقسم إليها اللغة العربية إلا روافد تصب في نهر الأدب والمطالعة ، فهما المحوران الأساسيان اللذان تدور حوله بقية فروع اللغة وتؤلف مع غيره من هذه الفروع وحدة متكاملة تهدف إلى تحقيق غاية واحدة هي الفهم والإفهام (احمد ، 1988 :250) .

فتعد القراءة عنصراً أساسياً مهماً من عناصر العملية التعليمية يركز عليها مقدار اكتساب المتعلم للحقائق والمعلومات والمهارات وتطبيقها تطبيقاً إيجابياً (مهدي وابتسام ، 2002 : 86)

فهي أعمق بكثير من أن تكون ضم حرف إلى حرف ليتكون من ذلك مقطع أو كلمة ، إنها عملية غاية في التعقيد تقوم على أساس تفسير الرموز المكتوبة أي الربط بين اللغة والحقائق (العدوي ، 2009 : 579) وهي وسيلة متيسرة للأفراد كلهم ، يستطيع الفرد منهم أن يختار منها ما يشاء مما يلائم ميوله ورغباته كما تتيح له التعمق في فهم ما قرؤوه ومراجعته عند الحاجة (التل ومحمد ، 1989 :98-99) يونس والناقبة ، 1978 : 85)

ومن الخطأ أن نعد تمييز الحروف والنطق بها قراءة ، فذلك عملية آلية لا تتضمن أبعاد القراءة الصحيحة التي تنطوي على كثير من العمليات العقلية ، كالربط والإدراك والموازنة والاختيار والتقويم والتنظيم والاستنباط والابتكار ، ومن هذا المنطلق بدأت العناية في تعليم القراءة تتجه إلى الفهم (الدليبي وسعاد ، 2004 :105) أي أن القراءة عملية تهدف إلى فهم المقروء عبر إيجاد صلة بين لغة الكلام والرموز المكتوبة والمعاني والألفاظ وعلى هذا الأساس ظهرت أهمية القراءة والعناية الفائقة بها (أبو جاموس وعلي ، 2008 :83)

ويرى الباحث أن القراءة ليست عملية ميكانيكية بحتة تقتصر على مجرد التعرف والنطق إنما هي عملية معقدة تستلزم الفهم والربط والاستنتاج والتفاعل مع النص المقروء ولا يتحقق هذا بالقراءة الجهورية بقدر ما تحققه القراءة الصامتة لان في القراءة الجهورية يكون العقل منشغلاً بالنطق السليم والصوت الواضح وتحريك الكلمات بشكل صائب بغية إرضاء المدرس ، وهذا ما أشارت إليه دراسة التل (1992) حينما كشفت عن تفوق فعالية القراءة الصامتة على القراءة الجهورية ، كما أكدت الدراسة عدم فاعلية بعض الممارسات الصفية مثل طلب المدرس من أحد الطلبة أن يقرأ نصاً قراءة جمهورية أمام الطلاب في الصف وذلك فيما يتعلق باستيعاب القارئ نفسه واستيعاب

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

الطلبة الآخرين المستمعين إليه أثناء القراءة الجهرية للنص وأن الاستيعاب يكون أفضل فيما لو قرأ كل منهم المادة اللغوية قراءة صامتة (التل ومحمد ، 1992 : 40)

فالقراءة الصامتة ترتبط بالتفكير وهي من العمليات العقلية المعروفة التي يستطيع الطالب من خلالها أن يفهم ويستوعب ويحلل ويعد هذا ضرورياً في تشكيل القراءة وبناءها (عبد الهادي ووليد ، 2009 : 210).

إن مهارة الاستيعاب تعين الطالب على الإدراك الصحيح لما تنطوي عليه القطعة المقروءة من معاني ظاهرة أو باطنه وكل قراءة لا توصل إلى فهم هي قراءة مغلوطة أو ناقصة ؛ لأن أي نشاط لغوي لا يقتصر بفهم المادة المكتوبة لا يصح أن يسمى قراءة (القران ، 1984 : 28)

فهو لا يحدث فجأة ؛ لأنه ليس عملية سهلة تتوقف عند تعرف الرموز المكتوبة والنطق بها ، بل هي عملية معقدة تتطلب قدرات وإمكانات عقلية متعددة (الوحيد وعبد الرحمن ، 2010 : 45) وإذ أن المادة المقروءة (المطبوعة) تقدم معلومات جديدة يتطلب لفهما أن يبحث القراء عن مختلف مصادر المعلومات داخل ذاكرتهم ، ومن ثم يتوقف فهم المادة المقروءة أو الفهم القرائي بصورة عامة على محتوى وخصائص البنية المعرفية لديهم (الزيات ، 2008 : 247)

ومهارات الفهم القرائي الجيدة يمكن أن تؤثر إيجابياً في كثير من مخرجات التعلم الأكاديمي لدى الطلاب ، فالطالب الذي يقرأ بفاعلية ويفهم ما يقرأ جيداً يكون أكثر استعداداً للمشاركة في الأنشطة الصفية ، وأكثر دقة وتدويناً للملاحظة ، وتزيد هذه المهارات من اهتمامه ودفاعيته وتقديره لذاته وبلورة بعض الميول لديه (الدردير وجابر ، 2005 : 92) .

كذلك من جهة أخرى فإن أهمية الاستماع والاهتمام به في الوقت الراهن أصبح مطلباً ملحا في ظل التطور الهائل الذي طرأ على وسائل الاتصال في الفضائيات والانترنت ، فهي سلاح ذو حدين بما تحمله من تغير ثقافي للإنسان . كل ذلك يتطلب ويستلزم كفاية المستمع أي سيطرته على الحد الأعلى لمهارات الاستماع واستعمال هذه المهارات بأكثر قدر من الإيجابية والفاعلية . (مذكور ، 1982:60)

ويرى الباحث أن للاستماع أهمية كبيرة في حياتنا انه الوسيلة التي اتصل بها الانسان في مراحل حياته الأولى بالآخرين . وعن طريق الاستماع يكتسب المهارات الأخرى للغة ، كلاماً وقراءة وكتابة .

ويتفق الباحث مع الرأي القائل : إن الاستماع هو أكثر أساليب الاتصال شيوعاً واستعمالاً ، فالشخص يستطيع أن يستمع ثلاثة أضعاف ما يقرأ فضلاً عن أن الاستماع في البرامج المدرسية يشكل جزءاً حيوياً ، فمعظم أوقات حصصنا داخل الصف مخصص للعمل الشفهي ونحن نحتاج الى أن ندرب الطلبة على استعمال اللغة بطلاقة ومن تراكيب لغوية سليمة منها التبر والتنغم ، ومن ناحية أخرى فقد أدى الدور الذي يؤديه الاستماع من عملية الاتصال الى النتيجة القائلة أن تدريسه أمر ضروري ، ما لم تكن مهارة الاستماع قدرة إنسانية كافية ، بيد إن هذه المهارة يشوبها بعض العيب والضعف ، والتدريس الهادف يمكن أن يعالج معظم مشكلات الاستماع الشائعة . (Sam ، 1971. 15)

ولعل ما سبق يبرز أهمية الاستماع بوصفه مهارة مستقلة ، لها ارتباط وثيق بالتعلم ، فهو إحدى الوسائل الرئيسة التي يحصل المتعلم من خلالها على القدر المناسب من المعرفة والاتجاهات والقيم والمهارات ، فهو يحصل على ما نسبته 85% من المعرفة عن طريق الاستماع . (Jallongo,1995,p.13-14)

ويتفق الباحث مع الرأي القائل بضرورة إبراز أهمية وجود بيئة دراسية متكاملة تستطيع من خلالها استثمار الإمكانيات المعلوماتية ومخاطبة الحواس المتعددة للطلاب في تعلمه لمادة اللغة العربية ، مما يتيح للتعلم والطالب خبرة عملية مفيدة ، ولا سيما مهاراتي الاستماع والقراءة .

وقد اختار الباحث المرحلة الإعدادية لتكون ميدان بحثه لأسباب عدة ، منها إن المرحلة الإعدادية تعد الطالب لأحد أمرين : أما مواصلة الدراسة الجامعية ، وإما الانخراط في ميدان الحياة العملية ، وكلا الصنفين يتطلب إجادة الطالب لمهارات التعبير الكتابي الجيد لمواجهة مواقف الحياة . وان النجاح في الحياة الجامعية أو العملية يتوقف على مدى تحقيق المرحلة الإعدادية لأهدافها ، فهناك ترابط وثيق بين

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

مرحلة الجامعة والمرحلة الإعدادية ، فالنجاح في الإعدادية يترك آثاره الإيجابية في صعيد المرحلة الجامعية ، وإلا فالآثار السلبية سوف تقل أعباء الجامعة أو على الأقل تعرقل مسيرتها العلمية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1989: 59 ، 60) .

ومن استقراء ما تقدم يمكن للباحث تشخيص أهمية البحث الحالي على النحو الآتي :

1. أهمية اللغة العربية لما لها من حكمة واحساس مرهف ورقة ما يملك عليها جانب الفكر والوجدان .
2. أهمية العمليات الفكرية والمهارية كالاستيعاب القرائي والاستماعي .
3. أهمية المرحلة الإعدادية في السلم التعليمي وفي إعداد الطالب للحياة ، إذ أنها تؤدي دوراً مهماً في إطلاق إمكانيات الطالب والإفادة منها وتبنيهم إما للانضمام في الدراسة الأكاديمية في الجامعة وإما للعمل وتحمل عمى الحياة .

أهداف البحث :

يرمي البحث الحالي الى قياس مستوى الاستيعاب القرائي والاستماعي وفق متغيري التخصص (العلمي والادبي) والجنس (ذكور وإناث) لدى طلبة الصف الرابع الإعدادي .

فرضيات البحث :

ولغرض تحقيق أهداف البحث وضع الباحث أربع فرضيات صفرية وعلى النحو الآتي .

- 1- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط درجات طلبة الصف الرابع الادبي في اختبار الاستيعاب الاستماعي لدى الذكور والإناث .
- 2- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط درجات طلبة الصف الرابع العلمي في اختبار الاستيعاب الاستماعي لدى الذكور والإناث .
- 3- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط درجات طلبة الصف الرابع الادبي في اختبار الاستيعاب القرائي لدى الذكور والإناث
- 4- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط درجات طلبة الصف الرابع العلمي في اختبار الاستيعاب القرائي لدى الذكور والإناث.

حدود البحث :

يتحدد البحث الحالي بـ :-

- أ- الحدود البشرية / طلبة الصف الرابع الاعدادى (الذكور والاناث) للتخصص (العلمى والادبى) .
- ب- الحدود المكانية / المدارس الاعدادية والثانوية فى مركز محافظة نينوى .
- ج - الحدود الزمانية / الفصل الدراسى الاول من العام 2022-2023 .
- د - الحدود الموضوعية / مادة اللغة العربية .

تحديد المصطلحات :

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

أولاً : الفهم (الاستيعاب) Comprehension

1. عزفه (التل والمقدادي 1991) بأنه : " محصلة ما يستوعبه القارئ وما يستنتجه من معارف وحقائق بالاستناد إلى خلفيته المعرفية " .(التل والمقدادي ، 1991 : 13)
2. عزفه (نصر 1997) بأنه : " مجموعة من عمليات التفكير التي يقوم بها القارئ في أثناء تعامله مع النص " . (نصر ، 1997 : 20)

التعريف الإجرائي : إدراك المعنى ويقاس بعدد الاستجابات الصحيحة التي يحصل عليها الطلبة من الاختبار الذي أعد لهذا الغرض .

ثانياً : الاستيعاب القرائي : Reading Comprehension

1. عرفه (مفلح 2005) بأنه : "عملية تفاعل بين القارئ والنص تتجلى في القدرة على الفهم والمقارنة والاستنتاج والتعليل والحكم" (مفلح ، 2005 : 278) .
2. عرفه جثري والآخرين (2006) بأنه : "عملية نشطة تعتمد الإدراك العقلي أكثر من اعتمادها الإدراك الحسي فعلى الرغم من أنها تبدأ بإدراك حسي لرمز الكلمات المكتوبة إلا أنها تتطلب التركيز والانتباه وتحليل العناصر وتركيبها داخلياً في كلِّ واحدٍ مترابطٍ أي أنها تتضمن إدراك القارئ معنى المادة المقروءة الصريح منها والضمني " (العويدي ، 2010 : 96) .
3. عرفه (العبد الله 2008) بأنه : "محصلة ما يستوعبه القارئ وما يستنتجه من معارف وحقائق بالاستناد إلى خلفيته المعرفية ويبدأ الاستيعاب بإدراك الرموز والكلمات والعلاقات التي تربط بينها ثم يتم استيعاب المعاني والمدلولات للرموز المكتوبة أي بإدراك الغرض الذي يرمي إليه الكاتب " (العبد الله ، 2008 : 7) .

التعريف الإجرائي :

إجراءات ذهنية يُمكن طلاب الصف الرابع الأعدادي الوصول إلى المعنى القريب أو الخفي الذي قصده الكاتب بالتفاعل بين معلوماتهم السابقة والمعلومات الجديدة الموجودة في النص القرائي فضلاً عن توضيح العلاقة بين الجمل واستنتاج أفكار النص الرئيسي ونقد النص وحل مشكلاته ، والتنبؤ بأحداثه ، وغيرها من مهارات الاستيعاب، وفق متغير الجنس والتخصص

ثالثاً : الاستيعاب الاستماعي : Listening ComPrehem Sion

1. عزفه (Richards. J.c 1983) بأنه : " عملية داخلية لا يمكن ملاحظتها بصورة مباشرة ، ولا يمكن لأحد تأييد ما يحدث عندما نصغي لشخص ما " . (Richards. J.c, 1983. 234)
2. عزفه Vandergrift , L 1992 بأنه : " تمييز الأصوات وفهم المفردات والتراكيب النحوية والنغم والنبر ، وجميع المظاهر الصوتية الأخرى التي قد تؤثر في فهم معنى المتكلم " .(Vandergrift , L 1992. 219)
3. عزفه Richards Jack C. & Schmidt, Richald 2002 بأنه : " عملية يتم من خلالها فهم الكلام في اللغة الأم أو اللغة الثانية معتمدين على دور الوحدات اللغوية الفردية كالأصوات والكلمات والتراكيب فضلاً عن توقعات المتعلم والموقف وسياق الكلام والخبرة السابقة " .(Richards Jack C. & Schmidt, Richald, 2002. 23)

التعريف الإجرائي :

فهم النص المسموع اعتماداً على صحة المنطوق صوتاً وتركيباً لتفسير دلالاته معتمداً على خبرة المتعلم السابقة وقدرته على التفاعل مع النص

الخلفية النظرية :

المحور الأول : الاستيعاب القرائي

يمكن القول أن مفهوم الاستيعاب القرائي قد تغير خلال في السنوات الماضية وأفتُرض أن المعرفة مخزونه في بُنى مُخطَّطاتية (سكّانية) وأن الاستيعاب هو العمليات المتضمنة في التشكيل والتوسيع والتعديل وتكامل البنى المعرفية ، ولا يمكن القول أن المتعلم قد استوعب شيئاً إذا استظهر العناصر فقط ، ولكن يمكن القول أن المتعلم استوعب النص إذا بنى ارتباطاتٍ منطقية بين الأفكار في النص واستطاع التعبير عنها بأشكال بديلة وبهذه الطريقة فإن الاستدلالات هي الأفعال الحرجة للاستيعاب لأنها تسمح لنا بعمل معانٍ مختلفة للكلمات وربط الافتراضات والجمل معاً وتعبئة القطع الناقصة بالمعلومات . (الدلبي وسعاد ، 2004 : 28-29) .

مستويات الاستيعاب القرائي :

❖ وقد صنّفه باريث روي وستودت وبيترز (1997) الاستيعاب القرائي إلى ثلاثة مستويات هي:

1. قراءة السطور : وهي المستوى الذي يقوم فيه المتعلم بتجميع المفردات مع بعضها مدركاً إياها كوحدة لغوية متكاملة بحث يعطي كل منها وزنها الحقيقي في السياق ويدرك ما تحمله هذه المفردات من معاني .
2. قراءة ما بين السطور : وهو المستوى الذي يحاول فيه المتعلم التعرف إلى قصد المؤلف ، وتفسير رأيه ، وإصدار بعض الأحكام على ما في النص من مفردات وأفكار .
3. قراءة ما وراء السطور : وهو المستوى الذي يحاول فيه المتعلم استخلاص أفكار وتعميمات جديدة وتوظيف الأفكار المتضمنة في المادة المقروءة لحل مشكلة تواجهه . (العلوان وشادية ، 2010 : 372)

نماذج الاستيعاب القرائي :

هناك ثلاثة نماذج رئيسية للاستيعاب القرائي توضح كيف يستوعب الطالب النص القرائي وهي:

● أنموذج الاستيعاب من الأسفل إلى الأعلى :

ويرى أصحاب هذا الأنموذج أن الطالب يصل إلى المعنى عن طريق النص ، إذ يقوم الطالب بفك الرموز والتعرف على الكلمات وقراءتها ومن ثم يحصل على المعنى ، أي أن المعنى الذي يسعى إليه الطالب موجود في المادة المكتوبة وعليه أن ينجح بقراءة النص حتى يصل إليه .

● أنموذج الاستيعاب من الأعلى إلى الأسفل :

ويرى أصحاب هذا الأنموذج أن الطالب يعتمد في فهمه للنص على معرفته السابقة ، أي أن المعنى يكمن في عقله إذ أن فهمه وتفسيره لأفكار النص يعتمد على تلك المعلومات والمعارف التي لديه ، ويركز هذا الأنموذج على مقدرة الطالب على توجيه أسئلته ووضع فرضياته .

● الأنموذج التفاعلي : ويرى أصحاب هذا الأنموذج أن المعنى يكمن في النص القرائي وفي عقل الطالب معاً لذا فإن الحصول على المعنى من المادة المقروءة يتم نتيجة التفاعل بين هذين السياقين وهي عملية تفاعل بين خبرات الطالب وبين المعاني المتضمنة في النص (أبو الرب ، 2008 : 5-6) .

المحور الثاني : الاستيعاب الاستماعي

مفهوم الاستماع والاستيعاب

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

أما مفهوم الاستيعاب فقد تباينت الإحكام فيه عند كثير من الباحثين والمتخصصين ويمكن إجمال ما قيل في مفهوم الاستيعاب بما يأتي :
الاستيعاب هو :

- القدرة على فهم الكلمة من النص .- القدرة على اختيار المعنى المناسب للنص .
- القدرة على فهم الكلمة ، وشبه الجملة ، والجملة ، والفقرة ، والنص بكامله .
- القدرة على فهم الأفكار الرئيسة وتحديدتها .- القدرة على إتباع التعليمات .
- القدرة على التفسير .- القدرة على الاحتفاظ بالأفكار .
- القدرة على تطبيق الأفكار ، وتكاملها بالخبرة السابقة .
- القدرة على التقويم . (Smith , 1974: 75)

وكان الاعتقاد السائد فيما يتعلق بمهارة الاستيعاب الاستماعي أن المرحلة الأولى لفهم النص هي فهم الاصوات ، إذ يبدأ من المهارات الدنيا مثل : تمييز الاصوات ، ونغمة الصوت والنبر ، وينتهي بالمهارات العليا مثل الاستنتاج ، واقتصر الاستماع في بداية الامر على اسلوب التقليد والحفظ والاعادة ، ويعد هذا الاسلوب من اقدم الوسائل التي نظرت الى الاستيعاب الاستماعي ، وقد ساد هذا النموذج في كل من امريكا ، وبريطانيا ، في الاربعينيات والخمسينيات وحتى القرن العشرين . (Lew ko wic , 1992: 11)

ثالثا : أنواع الاستماع :

تعددت الآراء في تصنيف انواع الاستماع فهناك من صنف الاستماع الى الانواع الآتية :

- 1-1 الاستماع لغرض الفهم .
- 2-1 الاستماع من اجل التمييز .
- 3-الفهم الاستماعي ، و يتطلب تعلم كيفية التفكير والاستماع بطريقة منظمة مثالية .
- 4-1 الاستماع العلاجي .
- 5-1 الاستماع بامعان ، واهم مهاراته تقويم قوة الفكرة عند المتحدث ، وجودة البراهين ، وتعرف الفرق بين الحقيقة والرأي ، والقدرة على تصنيف المتحدث وفهمه وتقويم رسالته وإصدار الحكم . (Hunaa ker . R. A. I bid , 1991: 55) (Rubin , J, I bid , 1994:) (220)

رابعا : مهارات الاستماع :

- لقد تعددت مهارات الاستماع الرئيسة والفرعية ولعل أبرزها ما يأتي :
- 1- الانتباه والتركيز عند الاستماع . 2- التذكر المباشر للمسموع .
 - 3- تعرف العلاقات السببية بين الأفكار . 4- السرعة والدقة في الاستماع .
 - 5- التمييز بين الحقيقة والرأي للتحليل التركيبي للكلمة . 6- تتبع التعليمات .
 - 7- تعرف معنى الكلمة من السياق . 8- الاستفادة من المسموع .
 - 9- التمييز السمعي بين الأصوات اللغوية والمتشابهة . 10- التنبؤ بما سيقال .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

- 11- تعرف الفكرة العامة للمسموع .12- تعرف دوافع المتحدث .
 - 13- فهم إجاءات الصوت . 14- إدراك خصائص اللغة المسموعة .
 - 15- تحليل الأفكار المسموعة ، 16- والوصول الى استنتاجات .
 - 17- تعرف المحذوف في الجمل الناقصة . 18- فهم الجملة الطويلة عند الاستماع .
 - 19- تتبع ما يسمع في سهولة ويسر .20- الإلمام بأهم ما يسمع .
 - 21 - تقويم المسموع وتحديد ما له علاقة مما ليس له علاقة. (مذكور، 1998: 32)
- (Powers . 1985: 38) .

الدراسات السابقة

المحور الأول / دراسات تناولت الاستيعاب القرائي

1. دراسة الوحيدي وعبد الرحمن (2010)

أجريت هذه الدراسة هذه الدراسة في محافظة الزرقاء في الأردن بهدف التعرف على أثر إستراتيجية تعليمية قائمة على نظرية الذكاء المتعدد في تنمية الاستيعاب القرائي لدى طلبة المرحلة الأساسية .

تكونت أفراد الدراسة من (162) طالباً وطالبة من طلبة الصف الخامس الأساسي ، في مديرية الزرقاء التعليمية ، موزعين على أربعة شعب دراسية وزعت عشوائياً على مجموعتين تجريبية وضابطة ، ولتحقيق هدف البحث اعد الباحثان اختباراً للاستيعاب القرائي ، وتم معالجة النتائج إحصائياً باستخدام تحليل التباين المشترك الثنائي (ANCOVA) وأعد الباحثان أيضاً دليلاً للمعلم تضمن المحتوى التعليمي الذي درس تبعاً لخطوات الإستراتيجية التعليمية القائمة على نظرية الذكاء المتعدد ، وكشفت الدراسة عن : (وجود فرق ذي دلالة إحصائية في الاستيعاب القرائي يعزى إلى أثر التفاعل بين الإستراتيجية والجنس لصالح الطالبات) (الوحيدي وعبد الرحمن ، 2010)

1- دراسة الطالب (2012)

أجريت هذه الدراسة محافظة الموصل في العراق بهدف التعرف على أثر تدريس المطالعة باستخدام أسلوب الاستجواب في الاستيعاب القرائي لطلاب الصف الخامس الأدبي وتنمية ميولهم نحوها .

تكونت أفراد الدراسة من (70) طالباً من طلبة الصف الخامس الأدبي ، في إعدادي عمر بن عبد العزيز والصادق للبنين ، موزعين إلى شعبتين تجريبية وضابطة ، ولتحقيق هدف البحث اعد الباحث أداتين الأولى لقياس الاستيعاب القرائي أعده (العذيفي 2009) والثانية لقياس الميول نحو المطالعة أعدها البحث لهذا الغرض ، وتم معالجة النتائج إحصائياً باستخدام الاختبار التائي لعينتين مستقلتين (t-test) وكشفت الدراسة عن :

● وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط درجات الذين درسوا المطالعة باستخدام أسلوب الاستجواب ومتوسط درجات الذين درسوا المطالعة بالطريقة التقليدية في الاستيعاب القرائي ولصالح المجموعة التجريبية .

● وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط الفروق في تطبيق قياس الميول القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية التي درست المطالعة بطريقة الاستجواب في الاستيعاب القرائي والمجموعة الضابطة التي درست المادة نفسها بالطريقة التقليدية ولصالح المجموعة التجريبية . (الطالب ، 2012) .

● المحور الثاني / دراسات تناولت الاستيعاب الاستماعي

-1 دراسة (خصاونة 2006)

هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج إثرائي لتحسين مهارة الاستماع ، مقارنة مع المستوى التقليدي الذي درسوا المقرر فقط دون الإضافة . تكونت عينة الدراسة من (46) طالبة من مستوى الصف الثامن الأساسي في الأردن اختيروا بالطريقة القصدية ، وقد وزعوا إلى مجموعتين : أحدهما تجريبية مكونة من (25) طالبة ، وثانيها ضابطة مكونة من (21) طالبة ولتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة برنامجاً إثرائياً في مهارة الاستماع لمستوى الصف الثامن الأساسي في الأردن . وأعدت اختباراً لقياس مهارة الاستماع تحققت الباحثة من صدق أدوات الباحثة وفق الأسس المعتمدة . طبق الاختبار على مجموعتي الدراسة قبل بدأ البرنامج وبعده إذ تعلمت المجموعتان : التجريبية والضابطة الملتزمة بالمقرر في مدة زمنية مقدارها فصلاً دراسياً كاملاً وأظهرت النتائج بعد التحليلات الإحصائية وجود أثر ذي دلالة إحصائية للبرنامج الإثرائي في مهارة الاستماع في التحصيل لدى طالبات الصف الثامن الأساسي ووجود أثر ذي دلالة إحصائية في تحسين مهارة الاستماع في الأداة عامة ، تعزى إلى البرنامج الإثرائي ولمصلحة المجموعة التجريبية (خصاونة 2006)

-2 دراسة (الجبوري وكرومي ، 2010)

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام أسلوب التمثيل الدرامي في الاستيعاب الاستماعي لدى تلاميذ التربية الخاصة حيث بلغت عينة البحث (19) تلميذا وتلميذة من الصف الثالث الابتدائي (التربية الخاصة) وقد أعد الباحثان اختباراً لقياس الاستيعاب الاستماعي لهؤلاء التلاميذ بعد الانتهاء من التجربة مكوناً من (22) فقرة وهو خاص بمواضيع كتاب القراءة المقرر ، وقد تم استخراج الصدق الظاهري والثبات للاختبار ، كما قام الباحثان بتهيئة الخطط الخاصة بأسلوب التمثيل الدرامي للمجموعة التجريبية (التمثيل الدرامي) وخطط خاصة بالطريقة الاعتيادية للمجموعة الضابطة واستخدم الباحثان التصميم التجريبي الذي يطلق عليه تصميم المجموعات المتكافئة باختبار بعد التطبيق كذلك قاما بمكافأة المجموعتين في بعض المتغيرات واستخدام اختبار (T-Test) لعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط بيرسون وسائط إحصائية لتحليل البيانات . وأظهرت نتائج البحث وجود فرق دال إحصائياً لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية التي تعلمت بأسلوب التمثيل الدرامي وتفوقها على الطريقة الاعتيادية . (الجبوري وكرومي ، 2010)

إجراءات البحث :

يتضمن هذا الجزء وصفاً لمجتمع البحث والعينة المختارة ، وطريقة إعداد أداتي البحث ، فضلاً عن الوسائل الإحصائية التي اعتمدت في تحليل النتائج ، وفيما يأتي عرض تفصيلي لتلك الإجراءات .

أولاً : مجتمع البحث :

(يعرف مجتمع البحث بأنه كل الأفراد الذين يحملون بيانات الظاهرة التي هي في متناول الدراسة) (داوود وأنور ، 1990: 66) . وقد ضم مجتمع البحث جميع المدارس الإعدادية والثانوية التي تقع في مركز محافظة نينوى للعام الدراسي 2022-2023 .

ثانياً : عينة البحث :

العينة أجزاء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة إذ تم اختيار عينة البحث الأساسية بشكل قصدي من المجتمع الأصلي إذ بلغ عدد أفراد عينة البحث (515) طالب وطالبة ، موزعين على (10) مدارس منها (5) مدارس للذكور ، و(5) إناث والجدول (1) يوضح ذلك .

جدول (1)

عدد الطلاب والطالبات عينة البحث موزعين على المدارس الإعدادية والثانوية

مدارس الذكور	عدد الطلاب	مدرس الإناث	عدد الطالبات
إعدادية الرسالة الإسلامية	51	إعدادية التحرير	41
إعدادية أبي حنيفة النعمان	47	إعدادية الطلائع	52
إعدادية عمر بن عبد العزيز	60	إعدادية بلقيس	51
إعدادية عبد العزيز عبد الله	52	ثانوية القادسية	67
إعدادية الصديق	40	ثانوية تدمر	54
المجموع	250	المجموع	265

أداتي البحث :

أولا - الاستيعاب الاستماعي :

لأجل إعداد اختبار الاستيعاب الاستماعي , اطلع الباحثان على مهارات الاستيعاب الاستماعي . إذ تم تحديدها وحصرها عن طريق الأدبيات المتعلقة بها و من ثم قام الباحث بدراسة هذه المهارات الفرعية واختيار المهارات التي تتناسب وطلبة المرحلة الإعدادية إذ تبنى الباحث اداة جاهزة اعدتها حلبي (2005) ملحق رقم (1) .

صدق الاختبار :

حرص الباحث على أن تكون الاداة صادقة , وان تحقق أهداف البحث لذلك تم استخدام الصدق الظاهري بعرضها على عدد من المحكمين من ذوي الاختصاص من أساتذة طرائق التدريس والعلوم التربوية والنفسية إذ اعتمد الباحث نسبة (80%) فأكثر لتكون مقبولة للتطبيق , فكانت نتائج الصدق للاختبار بنسبة (85%) للفقرة وهي نسبة جيدة للاختبار , حيث بلغ عدد فقرات (17) .

تمييز الفقرة :

حسبت قوة التمييز بعد ترتيب الدرجات تصاعديا وتبين أن الفقرات تقع قوة تمييزها بين (40%-80%) وهذا يعني أن فقرات الاختبار تميز بين المجموعتين العليا والدنيا , ويرى الزوبعي أن الفقرات تكون مميزة إذا كانت قوة تمييزها أعلى من (25%) (الزوبعي وآخرون, 1980: 8) .

ثبات الاختبار :

يعرف الثبات " بأنه اتساق في النتائج , فلو أعدنا الاختبار نفسه للأفراد أنفسهم وفي الظروف نفسها يعطينا النتائج نفسها أو مقاربة لها " (أبو علام, 2005: 370) . ولحساب ثبات الاختبار استخدم الباحث طريقة إعادة الاختبار للحصول على بيانات متكررة للمجموعة ذاتها من الأفراد وتعني هذه الطريقة تطبيق الاختبار نفسه مرتين على أفراد المجموعة نفسها . لذا اختار الباحث عينة استطلاعية من طلبة الصف الرابع الإعدادي وكان عددهم (100) طالب وطالبة اختيروا من (ع/الشهاب للبنين) و(ع/قرطبة للبنات) (

وقد اجري الاختبار يوم 2022/11/7 وبعد مرور أسبوعين قدم الباحث الاختبار على العينة نفسها في 2022/11/21 وأما لحساب معامل الثبات فقد استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون , لإيجاد الثبات وكانت نتائج ثبات الاختبار (80%) إذ تعد هذه القيمة جيدة جدا. (أبو علام, 2005: 380)

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

ثانيا - الاستيعاب القرائي :

لإعداد اختبار الاستيعاب القرائي اطلع الباحث على عدد من الأدبيات والدراسات السابقة , فبين إن هناك معايير لقياس الاستيعاب القرائي وبعد جرد هذه المعايير و تبين إن عددها (40) معيارا ملحق (2) لذا قام الباحث بعرض هذه المعايير على عدد من الخبراء والمحكمين المختصين بطرائق التدريس من خلال استبيان يطلب فيه تحديد (ما معايير قياس الاستيعاب القرائي المناسبة لطلبة الصف الرابع الاعدادي), ومن خلال توحيد إجابات المحكمين تبين ان هناك (15) معيارا مناسباً لطلبة الصف الرابع الاعدادي ,لذا تم وضع فقرة لكل معيار . حيث بلغ عدد فقرات أداة قياس الاستيعاب القرائي (15) فقرة .

صدق الأداة :

وللتأكد من صدق أداة قياس الاستيعاب القرائي وإمكانية استخدامها لإغراض البحث , استخدم الباحث الصدق الظاهري لتقويم مدى صلاحية الفقرات في انها تقيس فعلا ما وضعت لأجله , فعرضت الأداة المكونة من (15) فقرة على لجنة من الخبراء والمختصين بطرائق التدريس وعلم النفس لإبداء آرائهم في مدى صلاحية استخدامها في هذا البحث .

قوة تمييز الفقرات :

يقصد بقوة تمييز الفقرة مدى قدرتها على التمييز بين الطلبة ذوي المستويات العليا والدنيا بالنسبة للصفة التي يقيسها الاختبار . وبعد حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات الاختبار وجد أنها كانت بين (0,28) و(0,50) وهذا يعني إن فقرات الاختبار تميز بين المجموعتين العليا والدنيا . ويرى الزويبي إن الفقرات تكون مميزة إذا كانت قوة تمييزها اعلي من (0,25) (الزويبي وآخرون , 1981, 8) .

ثبات اختبار الاستيعاب القرائي :

لحساب ثبات الاختبار استخدم الباحث طريقة إعادة الاختبار للحصول على بيانات متكررة للمجموعة نفسها , لذا اختار الباحث العينة الاستطلاعية ذاتها التي استخدمت في اداة الاستيعاب الاستماعي والمكونة من (100) طالب وطالبة اختيرت من (ع/الشهاب للبنين) و(ع /قرطبة للبنات) اذ طبق الاختبار يوم 9 / 11 / 2011 وبعد مرور اسبوعين اعيد الاختبار نفسه على العينة ذاتها في تاريخ 23 / 11 / 2022 وتم حساب معامل الثبات من خلال معامل ارتباط بيرسون , وكانت نتيجة الاختبار (85%) اذ تعد هذه القيمة جيدة .

تطبيق التجربة :

بعد ان قام الباحث باعداد الادوات الخاصة بالبحث .تم تطبيقها على عينة البحث الاساسية. اذ طبق اختبار الاستيعاب الاستماعي في يوم 5 / 12 / 2022 اما اختبار الاستيعاب القرائي فقد طبق في يوم 8 / 12 / 2022 .

الوسائل الاحصائية :

اولا - اختبار T-test : لاغراض المقارنة بين متوسطات درجات اختبار الاستيعاب الاستماعي ومتوسطات اختبار الاستيعاب القرائي .

ثانيا - معامل ارتباط بيرسون لحساب الثبات بطريقة إعادة الاختبار .

ثالثا - معامل تمييز فقرات أداتي البحث .

عرض النتائج ومناقشتها :

يتضمن هذا الجزء عرضا لنتائج البحث التي تم التوصل اليها وفقا لفرضياته وتحقيقا لهدفه , ومن ثم تفسير النتائج .

كتاب المتن الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

اولا - النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الاولى :

والتي تنص على انه (لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط درجات طلبة الصف الرابع الاديبي في اختبار الاستيعاب الاستماعي لدى الذكور والإناث). ولتحقق من هذه الفرضية تم تفرغ بيانات اختبار الاستيعاب الاستماعي للذكور والإناث في التخصص الاديبي ومعالجتها احصائيا باستخدام الاختبار التائي T-test وكانت النتائج كما في جدول (2)

جدول (2)

نتائج الاختبار التائي لمتوسط درجات الذكور والإناث في اختبار الاستيعاب الاستماعي في التخصص الاديبي

الجنس	التخصص	العدد	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة t المحسوبة	قيمة t الجدولية
ذكور	الاديبي	250	11,7925	2,97641	1,177	1,960 عند مستوى 0,05
		265	12,0133	3,12457		
إناث						

وبملاحظة الجدول (2) أعلاه نجد ان قيمة (t) المحسوبة بلغت (1,177) وهي اقل من قيمة (t) الجدولية البالغة (1,960) عند مستوى دلالة (0,05) مما يدل على عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط درجات اختبار الاستيعاب الاستماعي في التخصص الاديبي لدى الذكور والإناث . وبذلك تقبل الفرضية الصفرية الاولى التي نصت على انه (لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط درجات طلبة الصف الرابع الاديبي في اختبار الاستيعاب الاستماعي لدى الذكور والإناث) .

ثانيا - النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية :

والتي تنص على انه (لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط درجات طلبة الصف الرابع العلمي في اختبار الاستيعاب الاستماعي لدى الذكور والإناث) ولتحقق من هذه الفرضية تم تفرغ بيانات اختبار الاستيعاب الاستماعي للذكور والإناث في التخصص العلمي ومعالجتها إحصائيا باستخدام الاختبار التائي T-test وكانت النتائج كما في جدول (3)

جدول (3)

نتائج الاختبار التائي لمتوسط درجات الذكور والإناث في اختبار الاستيعاب الاستماعي في التخصص العلمي

الجنس	التخصص	العدد	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة t المحسوبة	قيمة t الجدولية
ذكور	العلمي	250	15,1664	3,92286	13,450	1,960 عند مستوى 0,05
		265	12,6126	2,01254		
إناث						

وبملاحظة الجدول (3) أعلاه نجد ان قيمة (t) المحسوبة بلغت (13,450) وهي أكبر من قيمة (t) الجدولية البالغة (1,960) عند مستوى دلالة (0,05) مما يدل على وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط درجات اختبار الاستيعاب الاستماعي لتخصص العلمي لدى الذكور والإناث . وتشير هذه النتيجة الى وجود فرق ذي دلالة معنوية لصالح الذكور وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية , وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على انه (يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط درجات اختبار الاستيعاب الاستماعي في التخصص العلمي لدى الذكور والإناث) لصالح الذكور .

ثالثا – النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثالثة :

والتي تنص على انه (لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط درجات طلبة الصف الرابع الادي في اختبار الاستيعاب القرائي لدى الذكور والإناث)

ولتحقق من هذه الفرضية تم تفرغ بيانات اختبار الاستيعاب القرائي للذكور والإناث في التخصص الادي ومعالجتها إحصائيا باستخدام الاختبار التائي T-test وكانت النتائج كما في جدول (4)

جدول (4)

نتائج الاختبار التائي لمتوسط درجات الذكور والإناث في اختبار الاستيعاب القرائي في التخصص الادي

الجنس	التخصص	العدد	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة t المحسوبة	قيمة t الجدولية
ذكور	الادي	250	11,0125	5,75264	7,928	1,960 عند مستوى 0,05
إناث		265	13,4595	4,22483		

وبملاحظة الجدول (4) أعلاه نجد إن قيمة (t) المحسوبة بلغت (7,928) وهي أكبر من قيمة (t) الجدولية البالغة (1,960) عند مستوى دلالة (0,05) مما يدل على وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط درجات اختبار الاستيعاب القرائي في التخصص الادي لدى الذكور والإناث . وتشير هذه النتيجة إلى وجود فرق ذي دلالة معنوية ولصالح الإناث وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثالثة , وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على انه (يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط درجات اختبار الاستيعاب القرائي في التخصص الادي لدى الذكور والإناث) ولصالح الإناث .

رابعا – النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الرابعة :

والتي تنص على انه (لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط درجات طلبة الصف الرابع العلمي في اختبار الاستيعاب القرائي لدى الذكور والإناث). ولتحقق من هذه الفرضية تم تفرغ بيانات اختبار الاستيعاب القرائي للذكور والإناث في التخصص العلمي ومعالجتها إحصائيا باستخدام الاختبار التائي T-test وكانت النتائج كما في جدول (5)

جدول (5)

نتائج الاختبار التائي لمتوسط درجات الذكور والإناث في اختبار الاستيعاب القرائي في التخصص العلمي

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

الجنس	التخصص	العدد	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة t المحسوبة	قيمة t الجدولية
ذكور	العلمي	250	9,6634	4,36886	0,468	1,960 عند مستوى 0,05
إناث		265	12,0133	3,12457		

وبملاحظة الجدول (5) أعلاه نجد إن قيمة (t) المحسوبة بلغت (0,468) وهي اقل من قيمة (t) الجدولية البالغة (1,960) عند مستوى دلالة (0,05) مما يدل على عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط درجات اختبار الاستيعاب القرائي في التخصص العلمي لدى الذكور والإناث. وبذلك تقبل الفرضية الصفرية الرابعة التي نصت على انه (لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,05) بين متوسط درجات طلبة الصف الرابع العلمي في اختبار الاستيعاب القرائي لدى الذكور والإناث).

مناقشة النتائج وتفسيرها :

- 1- إن زيادة السعة التخزينية للذاكرة يزداد الاستيعاب القرائي , لان الاستيعاب القرائي يساعد القارئ على تركيز قدرته العقلية في المقروء وبالتالي في تتبع وفهم معنى المقروء إذ إن الاستيعاب ليس عملية استرجاع وتذكر للمعلومات في النص . بل يتضمن عمل استدالات , وتعد هذه الاستدلالات عمليات مهمة في الاستيعاب .
- 2- إن النجاح في الاستيعاب القرائي لنص ما يعتمد على معرفة القارئ بمفرداته إذ إن الحصول على معلومات معينة في النص يتطلب معرفة القارئ بمفرداته إذ يتطلب الاستيعاب القرائي من القارئ القيام بنشاطات عقلية متقدمة , ويتطلب نقدا ذهنيا وتقييما للمعاني واختبارا للأفكار والمعلومات وقدرة على الاستنتاج والتعميم ففي الاستيعاب القرائي لا يكفي القارئ بمعرفة ما سطر الكاتب . أو المؤلف فقط , بل عليه إن يشق ويستخلص المعاني المتضمنة والتفسيرية ذات العلاقة بالنص .
- 3- أما الضعف في الاستيعاب القرائي كان ناتجا عن ضعف في عمليات الكف الذي يشير إلى سلسلة من العمليات التلقائية , والمنظمة التي يقوم بها الفرد على المجالين السلوكي والمعرفي , فالشخص ذو المهارات المتدنية في الكف المعرفي قد يحتفظ بالمعلومات غير المتصلة بحجز حيز في الذاكرة العاملة . وبالتالي فان هذه المعلومات قد تتداخل مع المعلومات الرئيسة المتعلقة بمهمة الاستيعاب مما يجعلها تؤثر سلبا في سعة الذاكرة العاملة من حيث المساحة المتاحة لتنفيذ المهام , وقد تؤثر في كيفية تمثيل هذه المعلومات المتعلقة بالمهمة الاستيعابية وبالتالي عدم تنفيذها بكفاءة عالية .
- 4- أما بالنسبة للاستيعاب الاستماعي يمكن تفسير نتائجه بأنه عملية تحسیر للمعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة فلا يمكن القول بان القارئ استوعب النص إذا تذكر العناصر والمعلومات الواردة فيه فقط إذ يمكن القول انه استوعب النص إذا بنا ارتباطات منطقية بين الأفكار المتضمنة .
- 5- يتطلب الاستيعاب الاستماعي استخدام أكثر من حاسة وبشكل مستمر , كالإصغاء والتركيز والملاحظة والتفكير , الأمر الذي يؤدي إلى استيعاب المادة الأدبية , وتدفع الطلبة إلى مزيد من التفكير لفهم النص .

الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات :

اولا : الاستنتاجات -

في ضوء نتائج البحث التي توصل اليها الباحثان تم وضع الاستنتاجات الاتية :

- 1- مستوى أداء الطالبات أعلى من مستوى أداء الطلاب في الاستيعاب القرائي في التخصص الادبي.
- 2- انخفاض مستوى الاستيعاب الاستماعي في التخصص العلمي عند الطالبات مقارنة بمستوى أداء الطلاب الذي كان عاليا .
- 3- لم تظهر اي فروق بين الذكور والإناث في الاستيعاب القرائي في التخصص العلمي .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

4- لم تظهر اي فروق بين الذكور والاناث في الاستيعاب الاستماعي في التخصص الادي

ثانيا : التوصيات -

في ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات الآتية :

- 1- تأكيد مديريات التربية على مدرسي ومدرسات مادة اللغة العربية على ضرورة اعطاء اهمية كبيرة لمهارات اللغة العربية .
- 2- عقد دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات مادة اللغة العربية على كيفية تنمية الاستيعاب القرائي والاستماعي .
- 3- توجيه مديريات اعداد المناهج الدراسية على اثناء المنهج بالانشطة الذهنية التي تتضمن التفكير الناقد والمشاركات الفاعلة التي تساعد على تنمية المفاهيم اللغوية واستيعابها وتوظيفها في كتاباتهم , فضلا عن تنمية الثروة اللغوية .

ثالثا : المقترحات -

اعتماداً على نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث إجراء الدراسات الآتية

- 1- اثر برنامج تدريبي قائم على التفكير التحليلي لمدرسي مادة اللغة العربية ومدرساتها تنمية مهارات الاستماع والتحدث .
- 2- اسباب تدني مستوى طلبة المرحلة الاعدادية في المهارات اللغوية
- 3- صعوبات تعلم الاستيعاب الاستماعي والقرائي في المرحلة الإعدادية من وجهة نظر المدرسين والطلبة .

المصادر والمراجع

1. أحمد ، محمد عبد القادر . 1983 م ، طرق تعليم التربية الإسلامية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة.
2. ----- ، 1988 م ، طرق تعليم الأدب والنصوص ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة
3. أبو جاموس ، عبد الكريم محمود ، وعلي أحمد غالب البركات ، 2008م ، المهارات القرائية اللازمة للتلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ومدى اتقانهم لها ، المجلة التربوية ، العدد الثامن والثمانون ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت .
4. التل ، شادية ، ومحمد فخري المقدادي ، 1989م ، اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو المطالعة الحرة وعاداتهم فيها ، مجلة أبحاث اليرموك ، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية ، المجلد الخامس ، العدد الرابع .
5. التل ، شادية ، ومحمد فخري المقدادي ، 1991م ، أثر القدرة القرائية وطريقة عرض النصوص في الاستيعاب ، المجلة التربوية ، المجلد السابع العدد الرابع.
6. الجميلي ، زينب ، عبد الحسين حمدان ، 2004 م . اثر الاستماع الناقد عند تدريس المطالعة في الأداء التعبيري وتنمية التفكير الناقد لطالبات المرحلة الإعدادية ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، (أطروحة دكتوراه غير منشورة) .
7. حلمي ،احلام عباس ابراهيم (2005)،مستوى الاستيعاب الاستماعي في مادة المطالعة لدى طلبة المرحلة المتوسطة على وفق بعض المتغيرات . جامعة بغداد كلية التربية بنات (رسالة ماجستير غير منشورة)
8. حنا ، سامي وحسين الناصر ، 1993 ، كيف أعلم القراءة للمبتدئين ؟ دار الحكمة ، البحرين.
9. خصاونة ، نجوى أحمد سليم ، بناء برنامج اثرائي لتحسين مهارة الاستماع وأثره في التحصيل لمستوى الصف الثامن الأساسي في الأردن ، جامعة اليرموك / الاردن
10. الدردير ، عبد المنعم أحمد ، وجابر محمد عبد الله ، 2005م ، علم النفس التربوي : قراءات وتطبيقات معاصرة ، عالم الكتب القاهرة.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

11. الدليمي ، طه علي حسين ، وسعاد عبد الكريم الوائلي ، 2004م ، اتجاهات حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان الأردن.
12. زقوت ، محمد شحاتة ، 1999م. المرشد في تدريس اللغة العربية ، الطبعة الأولى ، الجامعة الإسلامية ، غزة.
13. الزيات ، فتحي ، 2008م ، صعوبات التعلم : الاستراتيجيات التدريسية والمداخل العلاجية ، دار النشر للجامعات ، مصر .
14. سمك ، محمد صالح ، 1969م . فن التدريس للغة العربية والتربية الدينية ، ط3، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية.
15. سمك ، محمد صالح ، 1979 . فن التدريب للتربية اللغوية وانطباعاتها السلوكية وأنماطها العملية ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة .
16. السيد ، محمود أحمد ، 1980 م . الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وآدابها الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار العودة ، بيروت.
17. الطالب ، محمد شريف عبد القادر ، 2012م ، أثر تدريس المطالعة باستخدام أسلوب الاستجواب في الاستيعاب القرائي لطلاب الصف الخامس الأدي وتمية ميولهم نحوها ، (رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة الموصل ، كلية التربية
18. ظافر ، محمد إسماعيل ، ويوسف الحمادي ، 1984 م ، التدريس في اللغة العربية ، دار المريح للنشر، الرياض .
19. العبد الله ، محمود فندي ، 2008، تحليل أخطاء القراءة الجهرية في اللغة العربية لدى طلاب الصف السابع في مدارس الأغوار الشمالية في الأردن ، مجلة علوم إنسانية ، السنة السادسة ، العدد الثامن والثلاثون ، نت .
20. عبد الهادي ، نبيل ووليد عياد ، 2009م ، استراتيجيات تعلم مهارات التفكير بين النظرية والتطبيق ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن.
21. عبيد ، مهدي ، 1986 م ، المشكلات النفسية والتربوية والتعليمية في البلاد العربية ، مطبعة الاتحاد ، الكويت .
22. العدوي ، غسان ياسين ، 2009 ، تحليل محتوى كتاب القراءة في ضوء معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها ، دراسة تحليلية لمحتوى كتب القارة لمرحلة التعليم الأساسي، الحلقة الثاني ، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية ، العدد الثالث والرابع ، المجلد الخامس والعشرون .
23. العزاوي ، فائزة محمد فخري ، 2003م . بناء برنامج للاستماع لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي في ضوء كفاياتهم اللازمة ، كلية التربية ، ابن رشد ، جامعة بغداد ، (أطروحة دكتوراه غير منشورة) .
24. عقراوي ، إيناس إبراهيم محمد ، 2008م ، أثر اسلوبي التعلم التعاوني والتنافسي في التحصيل الدراسي فالاحتفاظ بمهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف العاشر الاساسي (رسالة ماجستير غير منشورة) ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين .
25. العلوان ، أحمد فلاح وشادية أحمد التل ، 2010م ، أثر الغرض من القراءة في الاستيعاب القرائي ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الثالث.
26. غزال ، كاظم حسين ، 1997م ، "أثر تلخيص موضوعات المطالعة في الفهم وتنمية التعبير لدى طالبات المرحلة المتوسطة" ، (رسالة ماجستير غير منشورة) كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد.
27. القزاز ، محفوظ محمد ، 1984م ، قياس النطق والفهم والعلاقة بينها في القراءة الجهرية عند تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في مدينة الموصل ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية جامعة بغداد .
28. مذكور، علي أحمد ، 1982م ، سيكولوجية الاستماع في كتاب التربية العملية وأسسها وتطبيقاتها ، كلية التربية ، جامعة المنصورة.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

29. مذكور ، علي أحمد ، 2009م ، **تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق** ، ط1 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، الأردن .
30. المطليبي ، 1980م ، **عبد الجبار ، مواقف في الأدب والنقد** ، الطبعة الأولى ، دار الحرية للطباعة ، بغداد .
31. مفلح ، غازي ، 2005م ، **فاعلية التعلم التعاوني في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف الأول الثانوي** ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد الواحد والعشرون ، العدد الثاني.
32. مهدي ، عبد الكريم صالح ، وابتسام جواد مهدي ، 2002م ، **أسباب العزوف عن المطالعة** ، مجلة القادسية للعلوم التربوية ، العدد الأول ، المجلد الثاني .
33. نصر ، حمدان علي ، 1997م . **مستوى أداء طلبة الصف الأول الثانوي في مهارات الاستماع في ضوء المؤشرات السلوكية ذات العلاقة** ، مجلة كلية التربية ، العدد (13) ، الجزء (2) ، أسيوط.
34. الوحيددي ، ميسون سليمان وعبد الرحمن الهاشمي ، 2010م ، **أثر إستراتيجية قائمة على نظرية الذكاء المتعدد في تنمية الاستيعاب القرائي لدى طلبة المرحلة الأساسية في الأردن** ، مجلة العلوم الإنسانية ، العدد السادس والأربعون ، السنة الثامنة .
35. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1989م . **إصلاح التعليم العالي في العراق** ، مطابع التعليم العالي ، بغداد .
36. يونس ، فتحي ، ومحمود كامل الناقة ، 1978م . **أساسيات تعليم اللغة العربية** ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة.

39 -Jallongo. O.M. R. “ Promoting active listening in the classroom” Early child hood Education” ,journal , Vol. 72, fall, 1995.

40 - Richards Jackc. &. Schmidt, Richard “Longman dictionary of language teaching and applied linguistics” Essex, longman Ltd, 2002.

41 - Richards Jackc. &. Schmidt, Richard “Longman dictionary of language teaching and applied linguistics” Essex, longman Ltd, 2002

42 - Sam Duker. “ listening teaching “The Eycy clonedia of Education ,Vollum, b, the macmillan company ,the free pree, 1971 .

43 - Vandrgri ft,L. “The comprehension in strategies of second language”, Oxford: Oxford university press, 1992.